

Proyecto Teórico de *El Gen Egoísta*

Carlos Andrés Moreno Vélez

Presentado a Cristian Leonardo Ríos, Ing*

Universidad del Valle, Sede Tuluá

Computación Evolutiva

Ingeniería de Sistemas

Noviembre de 2015

Introducción

El gen egoísta es un libro escrito por Richard Dawkins, considerado por muchos como uno de los mejores Teóricos Evolutivos en la actualidad, esta es una de sus obras más conocidas, el libro fue escrito en 1976 y nos introduce en un mundo lleno de conocimiento y de sorpresas. Es un libro demasiado interesante, explica desde el punto de vista evolutivo nuestro comportamiento. El egoísmo juega un papel fundamental a lo largo de sus páginas, y es que Dawkins nos demuestra de una forma muy amena (algo sorprendente tratándose de temas tan complicados: genética, biología, ciencias sociales, etc.), que el egoísmo es parte fundamental de las especies, esta impregnado en los genes de cada criatura. Se tratará entonces, de dar un resumen de este libro y a su vez algunas opiniones acerca del mismo.

Figura 1: Portada de *El gen egoísta*, Fuente: (Alec 2011)

El Comienzo

¿Por que existe la gente?

¿Por qué existe la gente?, ese es el nombre que lleva el primer capítulo de este libro, al leer la primeras páginas de inmediato nos empezamos a dar cuenta de la posición de Richard Dawkins con respecto a la evolución. Empieza citando algunas obras como *Sobre la agresión* y *The Social Contract*

de Lorenz y Ardey respectivamente, estudiosos en el tema de la evolución. Dice que ellos han errado por completo en el afán de explicar con sus obras aspectos evolutivos puesto que, como señala el autor, *entendieron de manera errónea cómo opera la evolución*, puesto que *supusieron incorrectamente que el factor importante de la evolución es el bien de la especie*.

Según Richard, el factor importante en la evolución es *el bien del individuo (el gen)*, además aclara que su libro no es una especie de manual ético, ni pretende ser un libro para explicar como deberían comportarse las personas. El autor nos dice que lo biológico y lo social definen comportamientos del ser humano, y que hay personas que están más de un lado que del otro, *El gen egoísta* tampoco pretende estar de ninguno de los dos bandos. Lo que el autor quiere es simplemente narrar como han ido evolucionando las cosas en el mundo y mostrar que por naturaleza, las criaturas vivas somos egoístas.

Aclarado lo anterior, Richard nos introduce en el concepto de altruismo, y nos narra:

“Un ser, como el mandril, se dice que es altruista si se comporta de tal manera que contribuya a aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar.”

El autor define la palabra bienestar (antes mencionada) como *oportunidades de supervivencia*.

Este capítulo también nos narra el planteamiento general del libro, los seres humanos somos simplemente máquinas construidas por los genes; algo que al principio es un poco confuso de entender desde mi punto de vista, este primer acercamiento al concepto de máquina no nos dice mucho, parece algo ilegible y abstracto, pero se tendrá el capítulo IV para entender este concepto propuesto desde el inicio por Richard Dawkins. Nuestros genes han sobrevivido por millones de años, lo que supone que estos deben de tener características únicas, pues de no tenerlas hubiesen muerto y muy probablemente quien escribe no estuviera redactando en este momento, Richard intenta a lo largo de todo su libro demostrar que una de esas características que ha permitido a los genes sobrevivir es, como el mismo lo dice, *el egoísmo despiadado* y que por medio de los genes, ese egoísmo lo han adquirido todas las criaturas vivientes. Es tajante al afirmar que:

“Por mucho que deseemos creer de otra manera, el

amor universal y el bienestar de las especies consideradas en su conjunto son conceptos que, simplemente, carecen de sentido en cuanto a la evolución.”

Pero, ¿qué es el egoísmo?, según el autor simplemente consiste en *negarse a compartir algún recurso apreciado*, entendiéndose como recurso apreciado agua, comida, sexo, resguardo, entre otros. Continúa la lectura dando ejemplos de comportamientos egoístas, mencionando a la gaviota de cabeza negra (figura 2), nos dice que son aves que anidan en colonias muy grandes, cuando un padre abandona el nido para ir en busca de alimento, las otras gaviotas vecinas pueden aprovechar que el nido ha quedado solo para ir y comerse a los polluelos, ganando así un alimento rico en proteínas sin necesidad de gastar su energía buscando peces.

Figura 2: *Gaviota de cabeza negra*, Fuente: (Annefatosme 2012)

También nos nombra el ya conocido canibalismo de la mantis religiosa; en el momento del apareamiento, el macho corre el riesgo de ser devorado por la hembra, ya sea cuando se esté acercando, cuando esté copulando o bien, cuando el macho se esté retirando.

Luego el autor presenta ejemplos de comportamientos **aparentemente** altruistas. Es importante hacer hincapié en la palabra aparentemente, ya que Richard Dawkins considera que estos comportamientos *son en realidad actos egoístas disfrazados*, narra el ejemplo de las abejas obreras, que se sacrifican por el bien de la colmena atacando a cualquier intruso que intente penetrar el hogar de sus hermanas, el autor las califica de *kamikaze*, pues al clavar su aguijón, la abeja firma prácticamente su sentencia de muerte, queda demasiado débil para poder continuar con vida. Esto coincide perfectamente con la definición de altruismo que da el autor, pues las obreras que mueren no vivirán para cosechar los frutos de haber ganado la pelea.

Dawkins sigue relatando comportamientos aparentemente altruistas, afirma que el comportamiento altruista por excelencia es el que se da entre padres e hijos, en especial el vínculo madre-hijo. Presenta un ejemplo bastante peculiar; en la mayoría de especies de pájaros, se presenta la llamada *exhibición de distracción*, consiste en distraer al predador de dirigirse al nido donde se encuentran los polluelos. *El Padre se aleja cojeando del nido*, para hacer creer al predador que está herido, cuando el pájaro nota que el predador está apartado del nido lo suficiente, alza el vuelo. Ha salvado a sus

polluelos, pero ha puesto en riesgo su vida, esto es un acto aparentemente altruista.

Prosigue la lectura describiendo un poco de lo que trata la teoría de la *selección de grupos*, en términos simples trata de que aquellos individuos que actúan con base a beneficiar al grupo al que pertenecen y pasan por alto sus intereses personales tienen más probabilidad de evolucionar a través del tiempo, en este sentido, todo el planeta llegará a poblarse de individuos puramente altruistas. Richard también expone la contra-parte de la teoría anterior, la teoría de *selección individual*, o como el autor prefiere llamarla, *selección de genes*, a groso modo esta teoría afirma que aquellos individuos que ponen sus intereses egoístas por encima de lo que le conviene al grupo, tendrá más oportunidades de evolucionar, puesto que se aprovechará de los beneficios que sus compañeros altruistas le brindan. Es muy difícil que se de el caso de que exista un grupo con todos sus miembros altruistas, y de haberlo, puede darse que individuos egoístas de otros grupos migren a dicho grupo altruista y se apareen con ellos contaminando así sus genes.

Richard afirma:

“Es posible que, con cierta frecuencia, nos comportemos egoístamente como individuos, pero en nuestros momentos más idealistas, honramos y admiramos a aquellos que ponen en primer lugar el bienestar de los demás. Sin embargo, nos quedamos algo confusos cuando tratamos de establecer los límites de lo que entendemos por el término «los demás». A menudo el altruismo dentro de un grupo va acompañado de egoísmo entre los grupos.”

Es decir, ser altruista debe de ir acompañado con un límite claro de hacia quien va dirigido ese altruismo, somos altruistas la mayor parte de las veces con nuestro grupo de amigos o familiares más cercanos y no tanto con aquellos con los que no estamos emparentados. Esto no debería de ser así, se supone que todos nosotros somos una misma especie, la especie humana. Esta confusión de no saber el *nivel de altruismo deseable* (amigos, familia, nación, raza, religión, especie) tiene un parecido con el nivel de altruismo que se espera de acuerdo a la teoría de la evolución, esto lo comenta Richard Dawkins en su libro. ¿Como se podría medir el nivel de altruismo deseable entre las especies?, ¿por qué si el nivel de altruismo está en un grupo de individuos de la misma especie, no podría este altruismo extenderse a otros grupos?. Literalmente el autor aclara que *las especies están agrupadas en géneros, los géneros en ordenes y las ordenes en clases*; teniendo esto claro, ¿por qué no se presenta el altruismo entre leopardos y gacelas?, al fin de cuentas ambos son miembros de la clase Mamíferos, debería de esperarse que el leopardo atacara por ejemplo a una culebra y no a la gacela, por el bien de los Mamíferos.

Con lo anterior podemos darnos cuenta la posición de Richard Dawkins con respecto a la teoría de la selección de grupos y la creencia que él tiene acerca del bien de las especies, claramente se nota que no comparte esas ideas y a lo largo de sus letras presenta otros contraejemplos y argumentos que demuestran que la selección de grupos se queda corta en algunos aspectos.

Los Replicadores

El segundo capítulo del libro lleva por nombre Los Replicadores, en él Richard Dawkins trata de explicarnos desde el punto de vista evolutivo cómo ha surgido la vida en el planeta, nos cuenta que en un principio no se sabía con certeza la materia prima presente en la tierra, aunque se supone que el agua y algunos otros químicos como el metano y el dióxido de carbono debieron estar presentes, pues en otros planetas del sistema solar también existen. Estos componentes al someterse a la luz crearon lo que él denomina un *caldo primario* con moléculas presentes flotando en él. Se han hecho experimentos simulando el estado de la tierra en ese entonces en un matraz colocando los elementos anteriormente mencionados, y se les ha sometido a alguna fuente de energía (luz UV, chispas, entre otras) los resultados son siempre los mismos, una sopa de color café con moléculas aparece después de unas cuantas semanas.

Figura 3: *Representación del caldo primario*, Fuente: (Da-TuOpinión)

Luego menciona a Charles Darwin y su teoría de *La supervivencia de los más aptos*, dice que esta es solo un caso especial de una ley más general relativa a la **supervivencia de lo estable**, todo en el universo tiende a una estabilidad, según el autor *Una cosa estable es una colección de átomos bastante permanente o común para merecer un nombre*, desde un grano de arena hasta una enorme galaxia, todo lo que existe es en su forma más simple una entidad atómicamente estable, aunque quizá la estabilidad varíe dependiendo del cuerpo. Lo que realmente nos interesa es que antes de que la vida en la tierra existiese tuvo que darse *por definición*, alguna *rudimentaria evolución en las moléculas* que existían en ese entonces, mediante procesos químicos y físicos. Estas interacciones entre moléculas tuvo que dar lugar a una configuración atómicamente estable.

Lo anterior da cabida para referirse a la primera forma de selección natural que hubo en el planeta, donde estas entidades moleculares eran las seleccionadas. No se sabe como ni cuando, pero en algún momento surgió en el planeta una nueva molécula con una característica especial, era *capaz de hacer copias de sí misma*, el autor la llama el *replicador*. A simple vista nos parece muy poco probable que una entidad con tales características haya surgido así de la nada, pero creo que Richard Dawkins sabe persuadir este pensamiento del lector de una forma muy elegante; los seres humanos

tenemos una probabilidad casi nula de ganarnos el premio mayor del Baloto, pero existe la posibilidad de que ello pase, solo que no estamos acostumbrados a hacer cálculos en tiempos demasiado largos, jugando esta lotería puede que nos demoremos cientos o incluso miles de años antes de que ganemos el premio mayor, pero sin duda, en alguna ocasión pasará. Lo mismo ocurrió con el replicador, quizá pasaron muchos años, lo importante es que esta nueva molécula se presentó en la tierra, además debemos de tener presente que la evolución es un proceso donde el azar interviene.

El autor nos presenta al replicador como una *gran molécula* cuyos componentes son otros tipos de moléculas más pequeñas que tienen afinidad con otras de su mismo tipo presentes en el caldo primario; cada vez que el replicador se encontrará con otras moléculas, estas tenderían a unirse a él. Todo componente que se una se integrará por completo al replicador, esto sucederá hasta que se alcance una forma estable. *Es así como se forman los cristales*, dice Dawkins tratando de hacer un paralelo con lo que acaba de exponer. El replicador expandió rápidamente sus copias (hubo una población) y las moléculas que servían de componentes, se hicieron escasas (hubo una presión selectiva) además, según se menciona en la obra, todo proceso de copia *no es perfecto* (hubo variabilidad), con estos ingredientes todo estaba listo para que la evolución empezara a hacer de las suyas.

Pronto la población se expandió tanto, que debió de surgir *competencia*, tal como descubrió Darwin, aunque se aclara que este se refería a animales y plantas, no a moléculas. El caldo primario no podía albergar a todas los replicadores que se habían generado, por lo que la lucha entre ellos se hizo más intensa, tal vez algunas moléculas desarrollaron *mecanismos de defensa* contra otras, quizá las que se replicaran más rápido tendrían más oportunidad de evolucionar en comparación a las que se demoraban más tiempo, cualquier característica que hiciera al replicador estabilizarse de una mejor forma y a su vez lograra desestabilizar a otros, tendría una ventaja y la evolución la favorecería.

Tal vez algunos replicadores en su afán por defenderse crearon barreras físicas hechas de proteínas alrededor de ellos y así, nacieron las primeras células. Estas moléculas empezaron a existir y a construirse a sí mismos, los que sobrevivieron fueron aquellos que construyeron las mejores *máquinas de supervivencia* para resguardarse de los peligros externos. Quizá al principio estas *máquinas de supervivencia* eran solo una especie de *capa protectora*. Pero la vida se hizo más dura y estas fueron tornándose más complejas. ¿En donde están esos replicadores en estos momentos?, ¿qué paso con sus máquinas de supervivencia? El autor termina diciendo algo muy interesante:

“no se les debe buscar flotando libremente en el mar; ellos renunciaron a esa desventajada libertad hace mucho tiempo. Ahora, abundan en grandes colonias, a salvo dentro de gigantescos y lerdos robots ... Se encuentran en ti y en mí; ellos nos crearon, cuerpo y mente; y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Aquellos replicadores han recorrido un largo camino. Ahora se les conoce con el término de genes, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia.”

Espirales inmortales

En el tercer capítulo del libro, Richard Dawkins se extiende un poco más hablando de las máquinas de supervivencia, dice que no solo los seres humanos somos tales máquinas, sino también los animales, las plantas, bacterias y virus. Según el autor hoy en día, los replicadores son denominados *moléculas de ADN* y estos han construido una *amplia gama* de máquinas para sacar ventaja de los beneficios del ambiente, *un mono es una máquina que preserva a los genes en las copas de los árboles*. Continúa explicando que una molécula de ADN es una cadena de nucleótidos, los cuales son: Adenina (A), Timina (T), Guanina (G), y Citosina (C). Los nucleótidos son los mismos en todos los animales y plantas, pero la secuencia en que ellos son puestos para formar el ADN son diferentes, en este sentido la Adenina en un caracol es la misma que la de un ser humano.

El autor continúa aclarando que el ADN está presente en cada célula de nuestro cuerpo y se lo puede considerar como un juego de instrucciones que dice cómo crear cuerpos; las moléculas de ADN son expertas replicándose, esta es una de sus funciones más importantes. Un hombre adulto está compuesto por muchas células, pero al principio solo existía una, y esta se dividió en dos, que a su vez también se dividieron hasta crear una estructura estable, un feto humano. La segunda función del ADN es supervisar *indirectamente, la fabricación de un diferente tipo de molécula: la proteína*, este es el primer paso encaminado a la creación de cuerpos.

Dawkins afirma que *Los genes sí controlan indirectamente la fabricación de los cuerpos*, la importancia evolutiva de esta afirmación es que la responsabilidad de supervivencia de los genes depende exclusivamente de ellos, la evolución favorecerá entonces a aquellos replicadores que sean capaces de crear máquinas eficientes, es decir, aquellos genes que *son hábiles de controlar el desarrollo embrionario*. Creo que va siendo hora de definir qué es un gen, el autor nos ofrece varias definiciones, iré nombrando las que considere más relevantes: *Un gen puede ser considerado como una unidad que sobrevive a través de un gran número de cuerpos sucesivos e individuales*, es decir el gen tiene la capacidad de pasar de un cuerpo a otro y no morir, pueden considerarse de cierto modo inmortales.

Hay genes *recesivos* y genes *dominantes*, el autor nos explica lo siguiente: nuestro cuerpo se compone de 46 cromosomas, 23 pares de 23 transmitidos por cada padre, según Dawkins con el microscopio adecuado, se puede diferenciar cuáles cromosomas son del padre y cuáles de la madre. Cuando los genes están configurando el cuerpo, puede darse el caso en que, por ejemplo un cromosoma de ambos padres digamos, el cromosoma número 10, difieran en el color de ojos que tendrá el nuevo individuo. Un gen de un cromosoma *“dice”* que los ojos serán castaño y el otro que serán azules. Uno de los dos genes de color de ojos será ignorado (el gen para ojos azules en este caso, según el libro), el gen ignorado se dice que es *recesivo*, mientras que el elegido es llamado *dominante*. El autor continúa ilustrándonos con otra definición importante con respecto a los genes, el término alelo. Dos genes se dicen que son alelos uno con respecto al otro cuando *son rivales en cuanto al mismo lugar del cromosoma* (figura 4), podemos pensar que un alelo

es como una especie de enemigo, como la contra-parte de un gen determinado.

Las células de nuestro cuerpo se dividen para formar copias casi idénticas, cada una de esas copias recibe los 23 pares de cromosomas anteriormente mencionados, a esta división se le llama *mitosis*. Pero hay un tipo de célula especial en nuestro cuerpo, que al dividirse solo recibe 23 cromosomas, son las células sexuales (espermatozoides y óvulos), a esta división se le llama *meiosis*

Figura 4: Alelos de un gen, Fuente:(Graña 2015)

El autor hace un paralelo a lo anteriormente mencionado con un archivador de hojas de imprenta, muy claro a mi parecer para entender estos términos un poco confusos a primera vista, este capítulo es muy importante pues nos conceptualiza un poco (sin llegar a aburrirnos) de palabras que seguiremos leyendo a lo largo del libro.

Al final de este capítulo Richard Dawkins nos introduce al término de unidad genética, que no es más que una parte, pequeña o grande, de un cromosoma, como tratamos de explicar anteriormente, un cromosoma se compone de genes, dichos genes le dan características al individuo y, un gen que sea capaz de crear máquinas de supervivencia con buenas características (órganos sanos, un cerebro grande, etc.) tendrá más probabilidad de sobrevivir y evolucionar. Pues bien, partes de cromosomas se consideran entonces, una unidad genética, y entra más corta sea la longitud del pedacito de cromosoma, más oportunidad tendrá de sobrevivir. En este sentido, según la obra, se puede considerar a un gen como:

“... un trozo de cromosoma que es bastante corto para que dure, en potencia, el tiempo **suficiente** para que funcione como una unidad significativa de selección natural.”

Lo último que cabe resaltar en este capítulo es la posición de Richard Dawkins en lo que él considera es la unidad básica de selección natural, no es el grupo, ni la especie, ni la población, ni tampoco el individuo. Son los genes que habitan en las máquinas de supervivencia, la verdadera batalla sucede entonces en nuestro ADN, cuando los genes son seleccionados para crear al nuevo individuo, **un gen puede ser bueno o malo dependiendo de la máquina de supervivencia en donde se encuentre**.

La máquina de genes

El capítulo IV lleva por nombre la máquina de genes, el tema general de este capítulo gira entorno al papel que juega el cerebro en todo el tema de la selección de genes, un gen esta atrapado en un cuerpo, desde allí no puede hacer mucho para controlar nuestras acciones, diciéndolo de una forma un tanto brusca, un gen no puede presionar un botón en determinado momento para que la máquina de supervivencia se esconda cuando este en peligro. Pero ellos si pueden programar comportamientos, antes de que la máquina este lista para funcionar.

Tal y como sucede cuando un desarrollador crea un programa, este escribe comportamientos que espera, el software haga en algún momento determinado; que maneje errores de forma correcta, que muestre una interfaz, que haga cálculos, etc. Lo mismo pueden hacer nuestros genes cuando aun somos un pequeño embrión, ellos pueden programar ciertos comportamientos en nosotros, si bien no pueden presionar el botón para que nos escondamos, si que pueden prever que estaremos en peligro, y que en caso de estarlo, la máquina de supervivencia debería de esconderse. Es decir, el gen no actúa en el momento, sino que genera reglas que actuarán en pro del individuo (y por ende de los genes mismos).

Una vez, los genes han terminado de escribir todos los algoritmos, quedan a disposición de la máquina de supervivencia, si ellos han hecho un buen trabajo, tienen una máquina eficiente, lo que garantiza no morir, sino extenderse a otros cuerpos. Pero surge la pregunta, ¿absolutamente todos los comportamientos y acciones que tomamos vienen pre-programadas de fábrica?, las respuesta es NO. Es acá donde entra el cerebro a jugar un papel importante.

La evolución a favorecido a aquellos genes que fabrican un cerebro eficiente. Como se sabe, el cerebro es el director de la orquesta en la mayoría de criaturas, es el encargado de dirigir las demás partes del cuerpo, y de ejecutar acciones en el momento indicado según lo dicte el ambiente (no tendría sentido que un individuo se esconda si no hay peligro, o que mastique si no tiene comida en su boca). Pero además de coordinar lo anteriormente mencionado, gracias al cerebro tenemos la capacidad de aprender, el aprendizaje es la forma en que los genes han mitigado lo que no pueden predecir, es decir, en un medio ambiente donde nunca se sabe que estará al doblar la esquina, tener la capacidad de aprender es de suma importancia. Según Richard Dawkins, el juego de instrucciones para un aprendizaje para una máquina de supervivencia podría ser algo como:

“He aquí una lista de cosas definidas como recompensas: sabor dulce en la boca, orgasmo, temperatura suave, niño sonriente. Y he aquí una lista de cosas desagradables: diversos tipos de dolor, náuseas, estómago vacío, niño gritando. Si da la casualidad de que haces algo que va seguido por una de las cosas desagradables, no la repitas nuevamente pero, por otra parte, repite cualquier cosa que vaya seguida por una de las cosas agradables.”

Se puede notar entonces en lo anterior, que el aprendizaje es con base en la experiencia que haya adquirido la máquina a lo largo de su vida, en este sentido se puede decir que el

individuo corre riesgos. Quizá solo tenga una oportunidad de escapar del predador y no habrá una próxima vez para aprender. Los genes tuvieron que idear alguna técnica que le permitiera a la máquina de cierta forma, adelantarse a los sucesos que puedan acontecer, a esto se le llama Simulación. Podemos decir que la Simulación fue inventada primeramente por los genes, *después de todo, inventaron muchas de las otras técnicas de la ingeniería humana mucho antes de que nosotros entrásemos en escena*, el autor menciona: los lentes de enfoque (ojos), el análisis de frecuencias de ondas sonoras (el oído), entre otras.

Con la Simulación la máquina de supervivencia se crea una imagen mental en su cabeza, es capaz de adelantarse a lo que puede ocurrir en su entorno, claro está, una simulación no siempre es acertada, pero es mejor que irse contra el mundo con una venda en los ojos. Richard menciona que:

“Las máquinas de supervivencia que pueden simular el futuro se encuentran un salto adelante de las máquinas de supervivencia que sólo pueden aprender sobre la base del ensayo.”

Lo importante acá es que el cerebro, como dice Dawkins son los *ejecutivos* mientras que los genes son los maestros. Los genes dan los principios del comportamiento, el cerebro administra los principios dados por los genes, como dice Dawkins, los genes *son los diseñadores de la política primaria*.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el egoísmo y el altruismo?, el autor trata de explicar que los genes controlan de forma indirecta las acciones que sus máquinas de supervivencia realizan, en este sentido, existen genes que pueden programar en la máquina comportamiento egoísta, para que esto suceda, es necesario un gen que programe dicho comportamiento y que además, tenga mas probabilidad de ser seleccionado que un alelo rival.

La verdad es que según Richard Dawkins, en la actualidad no existe evidencia experimental que nos pueda mostrar que el altruismo es hereditario, los genes pueden programar supuestos comportamientos altruistas en los individuos, pero como se verá luego, su fin es egoísta.

Por ultimo el autor comenta que los animales mienten, no de una forma consiente, pero lo hacen, dice que cuando un sistema de comunicación es creado, es posible que surjan individuos que lo exploten para sus propios fines, y pone el ejemplo del alacrán de mar, que se camufla en la arena del mar y su anzuelo atrae a peces hacia su boca hasta que es devorado. Se espera también que surjan mentiras para fines egoístas entre la misma especie, entonces no es de sorprendernos que hayan mentiras de padres a hijos, de hermanos a hermanas o de esposa a marido.

En el medio

Agresión: La estabilidad y la máquina egoísta

Comienza el capítulo V, Richard Dawkins expone un término muy importante para la comprensión del gen egoísta, la Estrategia Evolutivamente Estable (EEE). Según el autor:

“Una estrategia evolutivamente estable o EEE es definida como una estrategia que, si la mayoría de la población la adopta, no puede ser mejorada por una estrategia alternativa.”

Es decir, existen comportamientos que al ser acogidos por la población de individuos, les acarrea más beneficios y menos desventajas. Lo anterior se convierte en EEE cuando no existe otra conducta que pueda acarrear mayor beneficio a la mayoría de los individuos. El autor expone un ejemplo, el de las palomas y los halcones, miremos de que se trata.

Supongamos que existen dos tipos de estrategia de lucha en dos poblaciones cualesquiera, el autor las llama *halcones* y *palomas*, ahora bien, todo individuo dentro de nuestra población será encajado como una paloma o como un halcón. Cuando un halcón se encuentre en una batalla, siempre peleará, aunque rehusará a hacerlo cuando esté muy herido, por el contrario una paloma, se limitará a amenazar y jamás peleará con su adversario. En este sentido, si una paloma pelea con una paloma, ninguna de las dos saldrá lastimada en el encuentro; si un halcón pelea con otro halcón, puede que uno de los dos muera o que resulte gravemente herido y si una paloma y un halcón se enfrentan, la paloma saldrá volando inmediatamente y ninguno saldrá lastimado.

Figura 5: Halcón vs Paloma, Fuente: (Becerra 2009)

Teniendo lo anterior en mente, debemos de asignar costos arbitrarios. Richard propone que se obtendrán 50 puntos por ganar 0 por perder, -100 puntos si se resulta gravemente herido y -10 por perder el tiempo amenazando. Quien obtenga mas puntos se supone, ayuda a sus genes a seguir viviendo, pues su máquina no morirá ni resultará dañada. No interesa saber quien gana, lo que realmente importa es si los halcones o las palomas constituyen una estrategia evolutivamente estable, de ser así se esperará que la estrategia EEE evolucione.

Supongamos una población solo de palomas, cuando vayan a pelear ninguna resultará herida, el ganador (la paloma que se cansa de último), obtendrá un puntaje de 50, menos 10 por perder el tiempo, esto nos da un total de 40 puntos para la paloma ganadora. La paloma perdedora se le restará 10

por perder el tiempo. Y así será siempre en una pelea entre palomas 40 puntos para la ganador y -10 para la perdedora. El autor menciona que como promedio, cualquier paloma individual puede ganar la mitad de sus disputas y perder otras tantas, en este sentido el promedio de las peleas entre palomas es de $(40 - 10) \div 2$, es decir 15.

Pero ¿qué pasaría si en la población de palomas surge un halcón?, como es de esperarse, este último tendría una gran ventaja, como las palomas nunca atacan entonces el halcón ganaría siempre las batallas, eso le da 50 puntos al halcón, es un puntaje bastante alto en comparación a los 15 que obtuvieron las palomas anteriormente, por tal motivo, los genes del halcón empezarán a propagarse por toda la población con mayor rapidez. En el muy improbable caso que los genes de halcones se propagarán de tal forma que toda la población se componga solo de halcones pasaría lo siguiente: Cada vez que un halcón luche contra otro el vencedor obtendrá 50 puntos y el perdedor -100 puntos (por quedar herido de gravedad), ahora bien, el autor establece que cada halcón, en una población de halcones, puede esperar ganar la mitad de sus batallas, en este sentido el promedio de peleas entre halcones sería de $(50 - 100) \div 2$, es decir -25.

Ahora consideremos que una sola paloma apareciera en esta población de halcones, obviamente perderá todas sus peleas, pero jamás resultará dañada, pues siempre escapará (como lo establecimos anteriormente), esto le da un puntaje de 0 a la paloma estando en una población de halcones, es un puntaje mejor que los -25 obtenido por un halcón en la misma población. Como resultado los genes de las palomas empezarán a extenderse. Parece un ciclo de nunca acabar, pero esto no tiene por qué ser así, el autor explica que hay una proporción entre halcones y palomas, si se alcanza dicha proporción en la población hipotética que hemos planteado entonces, la selección no favorecerá a ninguna de las dos aves y tendremos una EEE, esta proporción es 5 palomas contra 7 halcones.

Las conclusión importante según Dawkins es que una Estrategia Evolutivamente Estable tiende a evolucionar, esto hay que tenerlo presente. Al principio empezará a fluctuar, pero luego encontrará un punto de estabilidad, aunque según él, teóricamente pueden haber mas de un punto de estabilidad.

Como ya se ha mencionado en este resumen, los genes buenos presentes en el acervo génico (se denomina acervo génico cuando los genes presentes en una población de individuos son tomados en su conjunto.), tienen mas probabilidad de ser seleccionados, y se dijo que un gen es bueno cuando dota a su máquina de supervivencia de características que puedan ayudarle a sobrevivir en el medio que lo rodea. Pues bien, ahora el autor propone que el acervo es un conjunto evolutivamente estable de genes, es decir, un acervo que no puede ser invadido por nuevos genes, cuando nuevos genes se crean en ese acervo (mutación, cruce, etc.), serán rápidamente penalizados (como cuando en una población de palomas surge un halcón), aunque algunas veces un gen logra con éxito introducirse en el acervo, existe un periodo de fluctuación hasta que la población de genes alcanza su estabilidad, una EEE.

Los cuerpos bien integrados existen porque son el producto de un conjunto evolutivamente estable de genes egoístas, comenta Richard terminando este capítulo. La agresión que se ha estudiado hasta ahora deja de tener validez cuando los individuos están emparentados, esto se debe a que cada cuerpo egoísta tiene en alguien de su propia familia una cantidad de genes iguales, por lo que cada gen egoísta en un cuerpo tiene *lealtad* a los sus genes equivalentes presentes en otros cuerpos, mas adelante se profundiza lo mencionado.

Gen y Parentesco

Hasta este punto ya se han definido varios aspectos que narra Dawkins en su libro, desde qué es un gen, hasta la definición de egoísmo, pero ¿qué es un gen egoísta?, según el autor:

“no es solo una simple porción de ADN, ... es todas las replicas de una porción particular de ADN, distribuidas por todo el mundo.”

El punto importante de este capítulo es que, aquellos genes que logren programar comportamientos en sus maquinas de supervivencia, tal que estas ultimas puedan ayudar a copias de genes presentes en otras maquinas, se harían mas numeroso en el acervo génico. Las características propias de cada individuo pueden ser interpretadas como etiquetas de reconocimiento, es decir, que alguien tenga *barba verde*, puede ser un indicio que le *diga* a otras maquinas “Oye, tengo barba verde, lo que se supone que tengo un copia del gen que también habita en ti, se bueno conmigo, si me atacas, atacarás también a tu gen”. Un gen podría *prosperar* en el acervo génico si fuera altruista con aquellas máquinas que posea varias copias de sus genes.

Pero ¿cómo saber con certeza qué maquina tiene la mayor cantidad de genes que yo tengo?, la respuesta es muy sencilla, el parentesco (la familia). Desde hace tiempo se sabe, que un individuo tiene mayor probabilidad de compartir genes con sus familiares, de ahí que haya un altruismo tan marcado entre padres e hijos, o madres e hijos. El autor menciona a Hamilton ¹, con quien comparte bastante sus ideas, es otro estudioso del tema. Hamilton descubrió que entre hermanos y hermanas y primos y primas cercanos, también se presenta altruismo.

Aunque también se puede dar por sentado que la mayoría de personas en el mundo compartimos el gen para *no ser albino* tengamos o no parentesco, según el autor esto se debe porque este gen tiene menos capacidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Lo que importa realmente es saber que los genes de un individuo tienden a tener mas copias dentro de su familia que en una población total. El autor pone un ejemplo muy parecido al que sigue: Yo puedo tener un *gen raro* en mi acervo génico, así que mi amigo tiene muy poca probabilidad de tener ese gen, posiblemente mi hermana lo posea, quizá mi primo lo tenga también, pero no mi amigo, ni el que acabo de pasar por la calle.

Es fácil de explicar que mi hermana tiene un 50 % de probabilidad de poseer ese gen raro, llamémoslo *G* (como lo hace Dawkins), supongamos que *G* fue dado a mi hermana

por mi padre, por lo que las células de mi padre tenían impregnado a *G*, pero al construir los espermatozoides se debe recordar que solo la mitad de los genes son usados para tal fin, por esta razón hay un 50 % de probabilidad de que mi hermana tenga a *G*, la misma lógica aplica si el gen fue dado por mi madre, pues para la construcción del ovulo solo la mitad de los genes son usados.

Figura 6: probabilidad del 50 % de tener un gen de la madre, Fuente: (her 2013)

El libro nos explica la forma cómo calcular la probabilidad entre miembros de una familia, no considero que esto sea muy relevante para la presente lectura, es mejor entender que significan esos números calculados, y como reaccionan los genes con respecto a estos datos (aunque obviamente ellos no saben nada de esto) a continuación se muestra la probabilidad de que un familiar tenga genes de un individuo en particular, según lo leído:

PARENTESCO	PROBABILIDAD	%
Hermano gemelo.	1	100 %
Padre	$1 \div 2$	50 %
Madre	$1 \div 2$	50 %
Hermanos (de ambos padres)	$1 \div 2$	50 %
Abuelos, sobrinos, tías, nietos, medios hermanos	$1 \div 4$	25 %
Primos	$1 \div 8$	12.5 %
Primos 2dos.	$1 \div 32$	3 %
Primos 3ros.	$1 \div 128$	0.8 %

Cuadro 1: Probabilidad según parentesco, Fuente: (Elaboración propia)

Con estos cálculos podemos darnos cuenta de muchas cosas interesantes, la relación de parentesco que tiene un gemelo con su hermano es de 1, es decir, genéticamente hablando los gemelos son idénticos, por lo que tendría sentido para un gen altruista presente en el acervo génico, salvar a su

¹https://es.wikipedia.org/wiki/William_Donald_Hamilton

gemelo, pues de alguna forma se estaría salvando a si mismo.

Los hermanos de sangre llevan aproximadamente 50 % de los genes del otro, así que un acto altruista para con mi hermano gemelo sería conveniente evolutivamente hablando, puesto que estaría ayudando a la mitad de mis genes. En teoría dar la vida por 8 primos no sería una locura, pues la misma cantidad de genes permanecerán a salvo si yo muero. Lo mismo que dar la vida por dos hermanos de sangre. El acto altruista se vería correspondido pues he salvado igual cantidad de genes presentes en mi cuerpo.

Por esta razón vemos que un padre daría la vida por su hijo, pero tal vez no la daría por su sobrino, desde el punto de vista personal pienso que es muy interesante conocer todos estos aspectos, a veces creemos que las personas son altruistas debido a su cultura, a sus principios o su educación. Aunque esto puede ser cierto, podemos traducir “principios” por “reglas programadas por genes”, la cultura influye también y no voy a ir en contra de ello. Pero no debemos cerrar nuestra mente a lo que realmente pasa en el interior de nuestras células, a el gen egoísta presente en todos nosotros.

Dejemos un poco de lado a los seres humanos, centrémonos en los animales, ¿cómo podrían saber ellos quienes son sus familiares?, ¿los genes han programado a los animales para saber quienes están mas emparentados?, de seguro que SI. Ya lo dice Dawkins:

“Los animales deben haber sido dotados por sus genes con una simple norma de acción, una norma que no implica un conocimiento total de los fines últimos de la acción pero que, sin embargo, sirve, al menos en condiciones normales.”

Según el autor, se han visto ballenas ayudando a otras ballenas heridas de su mismo banco a salir a la superficie para que pueda respirar, quizá la altruista no sepa que la herida es de su familia, pero al pertenecer al banco existe alguna probabilidad de que lo sea, haciendo que *el acto altruista valga la pena*, así pues los animales estiman quienes pueden ser sus familiares mas allegados, aunque obviamente saben quienes son sus hijos y padres.

Algo que quiero resaltar para terminar de resumir este capítulo es que Richard Dawkins menciona que el altruismo en los animales debe de ir acompañado por un grado de certeza, es decir, *normalmente es posible estar más seguro de quienes son nuestros hijos que de quienes son nuestros hermanos. Y aún se puede estar más seguro de saber quién es uno mismo.*

Planificación familiar

Llegamos al capítulo VII del libro, este capítulo lleva por nombre Planificación familiar y nos habla de los fines egoístas e individuales de las criaturas existentes a la hora de definir la cantidad de hijos que van a tener, nos comenta de Wynne-Edwards, zoólogo y etólogo británico nacido el 4 de julio 1906 (CBE et al.) ya fallecido. Wynne-Edwards era partidario de la selección de grupo y según él, los animales, siendo altruistas al pensar en el bien del grupo a que pertenecen, tienden a bajar su índice de natalidad, cuando por ejemplo no hay alimento.

Richard Dawkins difiere de este pensamiento, como ya hemos visto no es partidario de la teoría de grupos, en cambio nos explica que los animales cuando van a planificar el numero de crías, lo hacen pensando egoístamente. Ellos tienden a aumentar el numero de crías si las condiciones en el ambiente están dadas y son buenas, hay bastante comida, menos depredadores para sus crías, tal vez un clima que favorezca, entre otras. Cuando las condiciones están dadas, tener mas crías significa mas descendencia, y ¡que mejor momento que cuando hay abundancia!. Entonces los animales no piensan en el grupo cuando van a tener a sus crías, el bien individualista siempre está presente. Si las condiciones son malas, el índice de natalidad bajará no porque la comida escasee, sino porque sus hijos no podrán ser criados de la mejor forma y existe un riesgo alto de que mueran. Que un hijo muera es algo muy trágico, ya que los padres pierden tiempo y energía en cuidar a una cría.

Lo mismo ocurre con los humanos, solo que nosotros ya no tenemos el problema de la alimentación o la vivienda, eso da a entender Dawkins. El estado es una de las cosas mas altruistas, dice en su libro. Es bien sabido (o al menos eso espero), que el estado no es altruista con todas las personas de una nación, Dawkins comenta en su libro como si todas las personas pudieran tener hijos porque el estado altruista del que habla les ayudará en la crianza, en esto difiero un poco con el autor. Existen personas desprotegidas por el estado y también tienen hijos, muchos hijos. Yo diría que el nivel de educación de la persona también es un factor fundamental a la hora de la planificación familiar además de un “estado altruista”.

Volviendo a lo que nos compete, por lo dicho anteriormente sobre el control de natalidad animal (diciéndolo de forma un tanto brusca), la selección natural favorecerá a aquellas hembras que decidan tener mas hijos cuando es debido. ¿Por qué?, Wayne-Edwards diría que aquellas hembras estarán mejor preparadas para graduar las reservas de comida, por lo tanto los alimentos no serán consumidos en exceso, por lo que el grupo se verá beneficiado, por ende la evolución seleccionará a los genes de dicha hembra. Contrario a lo que diría Dawkins, este llega a la misma conclusión pero usando una lógica netamente egoísta, dice algo como esto: las hembras que dan a luz un numero óptimo de crías cuando el medio ambiente presenta condiciones óptimas están por encima de las que aun no saben calibrar cuantas crías tener, por ende las hembras calibradoras criarán el numero exacto de hijos y las rivales, si bien darán a luz mas hijos terminará criando menos que la calibradora, por ende se concluye, que la selección favorecerá a los genes de la hembra que tenga un numero óptimo de hijos en tiempo de escasez o de abundancia.

Con el razonamiento anterior Dawkins da por finalizado este capítulo, donde se concluye los fines netamente egoístas que tienen los animales a la hora de dar a luz a sus hijos, además se vio que la evolución favorecerá a aquellas criaturas que piensen en su bien individual a la hora de procrear, y podemos ver las dos lógicas distintas en este aspecto de natalidad, desde la selección de grupos y desde la teoría del gen egoísta.

Finalizando

La batalla de las generaciones

Nos situamos ahora en el capítulo VIII. ¿Qué significa que las madres tengan hijos favoritos?, es el interrogante con el que comienza este capítulo, tener un hijo favorito significa que la madre “prestará mas atención.^a unos hijos mas que otros, esto se traduce en darle mas comida, brindarle mas calor o salvarlo de ser devorado por un depredador. ¿Es posible saber el grado de inversión que una madre esta haciendo por sus hijos? Dawkins dice que esta paradoja fue resultado por L. Trivers², doctor en biología de la Universidad de Harvard creador del concepto de *inversión maternal*. La inversión maternal es definida como:

“cualquier inversión efectuada por la madre en un descendiente individual que aumente las posibilidades de supervivencia de dicho descendiente (y, por lo tanto, de su éxito reproductivo) a costa de la capacidad de la madre de otorgarla a otro de sus hijos”

Así según el autor, la leche que consume una cría no es medida en litros ni en mililitros, sino que es medida en proporción de lo que hubiese pasado si no se hubiera bebido la leche (¿hubiera muerto?, ¿quedaría mas saciado?..). Ahora bien, es sabido que una madre debe de conceder a sus hijos cierta cantidad de inversión maternal para que estos crezcan, esta inversión maternal va de la mano con el numero de hijos que se tenga, por lo hay que tener cuidado a la hora de procrear, mas hijos se traduce en mas demanda maternal, y a veces, esta demanda no acaba por cubrir los gastos de todas las crías, en este sentido, ¿le convendría a una madre tener favoritos?, la respuesta desde el punto de vista evolutivo es NO.

La mejor estrategia para una madre es invertir en todos sus hijos por igual, al fin de cuentas ella comparte un 50 % de sus genes con ellos, aunque siempre habrán crías que serán mas débiles que otros, tendrán algunas desventajas (e.g mas pequeños), tal vez sea mas conveniente para una madre no alimentar al pequeño, puesto que al ser tan débil tiene pocas oportunidades de llegar a la vida adulta y de extender los genes de la madre (i.e que le dé nietos), las cerdas se comen a su hijo mas débil, para producir leche y cuidar mejor a sus hermanos mas saludables.

Otro factor a tener en cuenta es la edad que tenga la cría, pues una cría de menor edad supone mas cuidado por parte de la madre, que una de mayor edad; pero si la hembra se viera en la encrucijada de decidir cual de sus hijos vive o muere, sin duda elegirá a la cría de mas edad, tal vez esto se deba a que ella ha gastado mas energía y recursos en este. Si eligiera al mas pequeño se supondría tener que gastar recursos adicionales para que este llegase al punto de su hermano mayor. Esto no supone que la hembra tenga favoritos, ella hace lo mejor desde el punto de vista individual y egoísta.

Pero ¿que tal si los hijos pudieran influir en los padres para que estos les dieran mas beneficios que a sus hermanos?, ¿el gen para este comportamiento sería prospero en el acervo génico?. Desde el punto de vista de la criatura, ser altruista

con su hermano es una buena estrategia, pues tiene una relación de 50 % con él (ver tabla 1). Pero no hay que olvidar que un individuo tiene una relación del 100 % consigo mismo, por lo que viéndolo del lado de los hijos, sería mejor el beneficio personal; claro que solo hasta cierto punto, pues también le conviene que sus hermanos tengan algo de beneficio, al fin de cuenta hay una probabilidad del 50 % de que ellos posean iguales genes. Desde el punto de vista materno, todos los hijos tienen una relación de 50 %, por lo que la estrategia sería que todos sus hijos fueran beneficiados por igual.

La mayoría de las crías de las aves son alimentadas por sus padres en el nido, los polluelos abren su boca y emiten un chillido para que sus padres depositen el alimento (figura 7), entre mas agudo y fuerte el chillido, mas hambriento está el polluelo, se debe de suponer que cuando la cría ya esta saciada dejará de gritar, pero ya hemos leído lo suficiente para saber que esto no pasará, la cría seguirá gritando, tratando de engañar a sus padres para sus propios fines egoístas. Los padres tendrán que calibrar y quizá adivinar para que la comida sea repartida equitativamente.

Figura 7: Ave alimentando a sus polluelos, **Fuente:** (Silvie 2011)

En este sentido, podemos ver que hay una batalla de generaciones (nombre que el autor da al presente capítulo), el hijo tiende a engañar al padre para obtener beneficios, mientras de cuan hambriento se siente y el padre por su lado, debe de estar pendiente de no dar mas comida al mentiroso. Por ultimo el autor nos dice la moraleja para este capítulo es que:

“debemos enseñar a nuestros hijos el altruismo ya que no podemos esperar que éste forme parte de su naturaleza biológica.”

Con esto damos por terminado los aspectos mas importantes de este capítulo.

La batalla de los sexos

En el capítulo anterior acabamos de ver que existe una batalla generacional entre padres e hijos, ellos tienen una relación del 50 %, ¿qué se puede esperar pues, de aquellos cuya

²<http://roberttrivers.com/Welcome.html>

relación es casi nula?, el capítulo XIX habla acerca de la batalla que se presenta entre los padres de las crías. El macho y la hembra no comparten un vínculo genético marcado. Se debe de esperar entonces que la pareja actúe egoístamente, es decir, que uno obligue al otro a invertir más en sus crías. En este sentido, lo que a un individuo (de la pareja) debería de importarle sería tener más hijos en distintos seres del sexo opuesto tanto como fuese posible, pues esto se traducirá en mayor alcance para sus genes.

Por otra parte, los gametos de un macho y de una hembra difieren bastante el uno del otro, el factor que nos importa y el que expone Richard Dawkins en su libro es que el tamaño del gameto masculino es mucho más pequeño que el gameto femenino, además de numeroso. Se debe de tener presente esto para lograr comprender lo que el autor nos propone más adelante. Un ovulo ofrece más *reservas alimenticias* que un espermatozoide, es por ello que es más costoso producir un ovulo que un espermatozoide. Aunque el costo para ambos gametos se hace igual si pensamos en la cantidad de espermatozoides que un macho debe producir. Que un macho sea capaz de producir tantos espermatozoides hace pensar que puede engendrar mayor número de hijos.

Según la diferencia entre gametos planteada anteriormente surgen preguntas como, ¿es mejor invertir en hijas que en hijos, o viceversa?, ¿aseguraría la prosperidad de mis genes si invierto en hijas o en hijos?.

Fisher³, gran estadístico y biólogo Británico (Londres, el 17 de febrero de 1890 – Adelaida, Australia, 29 de julio de 1962 (Preciado 2002)) demostró que la proporción conveniente es 50:50, además según Dawkins, la estrategia de tener igual número de hijos que de hijas es evolutivamente estable, cualquier gen que deje de seguir esta regla, será castigado severamente (según lo dicho en capítulos anteriores).

El capítulo continúa diciéndonos que un gen puede operar de forma distinta según el sexo del cuerpo en donde se encuentre, así un gen para *tener senos grandes* actuará de forma distinta en el cuerpo de un hombre, haciendo otro tipo de función, el gen hace el mejor uso de la máquina de supervivencia en donde este en el momento. De lo anterior se entiende pues, que un gen para *tener senos grandes* puede estar presente en el cuerpo de un macho, por lo que la hija puede heredar dicho gen de su padre.

Recordemos lo que señalamos al principio de este resumen de capítulo, decíamos que un ovulo ofrece más reservas alimenticias, por lo tanto es más costoso ypreciado que los espermatozoides, las hembras se encuentran en gran desventaja debido a este detalle, un macho podría abandonar a la hembra yéndose a copular con otras para extender más sus genes sin ningún problema, la madre comparte más vínculo con la cría que el padre, por lo que está más atada a ella. Claro está, en la naturaleza hay padres que cuidan a sus hijos e incluso se sabe de la fidelidad entre las parejas de gaviotas. Pero la incertidumbre está, el macho puede irse y dejar a la hembra sola. Pero esta estrategia sería viable para el macho, si está seguro de que la hembra es capaz de seguir criando a la criatura por su cuenta, no tiene sentido abandonar a una cría si se sabe por sentado que tendrá más probabilidades de

morir en su ausencia; ya hemos hablado de lo trágico que resulta cuando un hijo muere.

La hembra tiene algunas opciones si se ve envuelta en la encrucijada de haber quedado sola con la cría, engañar a un macho para hacerle creer que es padre de la cría, abortar o criar a su hijo sola. ¿Existe una forma de evitar todo este desenlace tan “triste”? Una de las estrategias sería, como el autor menciona “abandonar primero”, así no se corre el riesgo de quedar sola con la criatura, si cualquiera de los dos abandona primero al otro se encontrará en ventaja, pues obligará al abandonado a tener que criar al hijo solo.

Pero pensemos en algo, a la hembra no le convendría abandonar al pequeño, pues ella ha invertido mucho más que el macho desde el principio, su nutritivo ovulo ha servido para la gestación de la cría, por ello no sería una buena estrategia dejarlo, desde el punto de vista individual y egoísta de la hembra no le conviene. La hembra entonces, está en desventaja con respecto al macho desde el momento en que ella ha quedado embarazada. ¿Existe una salida para ella?, la respuesta es SI.

Una hembra debe de estar completamente segura de que el macho que ella va a elegir no la abandonará y que le ayudará a criar al pequeño, elegir a un padre responsable y que haga méritos que de a entender que no la abandonará apenas ella quede embarazada es una buena táctica para sus genes, pues la posibilidad de que sea abandonada se reducirá por lo que se espera que estos genes sean seleccionados con mayor frecuencia en el acervo génico. Hacer méritos podemos traducirlo en: construir un nido para ella, pelear con otros machos para obtener su aprobación o tal vez, algún ritual de cortejo por un periodo de tiempo largo puedan ser muestra de fidelidad por parte del macho.

Tu rascas mi espalda, yo cabalgo sobre la tuya

Hemos llegado al capítulo X del libro, se ha resumido a lo largo de estas páginas distintas relaciones que se dan entre las máquinas de supervivencia, relaciones como padres-hijos y parejas, pero aun nos queda por estudiar las relaciones que existen entre criaturas que no encajan en nada de lo que hemos hablado antes. ¿Por qué las cebras hacen manada con los Ñus?, en este capítulo el autor trata de explicar los fines egoístas que puede tener un individuo cuando coopera con otros de su misma especie. También se habla sobre los insectos gregarios (hormigas, abejas, avispa, etc.), que son insectos sociales con comportamientos aparentemente altruistas.

Pensemos en una bandada de pájaros que están comiendo en las praderas, de repente un halcón los divisa a lo lejos y va al ataque, uno de los pájaros lo ve volando hacia el y sus otros amigos, ¿qué debería de hacer el pájaro?, tal vez debe de quedarse callado y confiar en que sus amigos lo van a salvar, aunque esta opción sería muy temeraria, corre el riesgo de ser devorado por el animal. Quizá salir volando solo sin avisar a nadie podría ser otra estrategia, pero se sabe que los pájaros que abandonan su bandada son cazados rápidamente por los predadores, sin contar otros beneficios que pierde si se marcha. Parece ser que la única opción es silbar dando un aviso a sus amigos del peligro, juntos podrían defenderse y así el pájaro (y sus genes) podrán estar a salvo. No es

³https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher

que el pájaro quiera dar aviso a sus amigos, es que desde su punto de vista individual y egoísta es la opción que más le conviene.

Otro ejemplo que quiero rescatar y que me pareció muy interesante es el de la gacela que da grandes saltos, atrayendo la atención del predador hacia ella (ver figura 8), poniendo así su integridad en peligro para salvar a sus compañeras de ser devoradas, esto parece un caso de altruismo puro, pero Dawkins explica este comportamiento desde la perspectiva del gen egoísta, dice que lo que verdaderamente hace la gacela es comunicarle lo sana que se encuentra y lo bastante que puede saltar para que el predador re-considere la idea de cazarla. Es bien sabido que las gacelas más débiles son las predilectas a ser cazadas. Dicho de forma más brusca, la gacela comunica algo como esto:

“Mira cuan alto puedo saltar; soy obviamente una gacela tan capaz y saludable que no me podrás atrapar, sería mucho más prudente por tu parte que intentarías dar caza a mi vecina, que no salta tan alto como yo.”

Figura 8: La gacela se luce ante sus depredadores
Fuente:(Cambrooke)

Lo anterior no es una teoría del propio Dawkins, este menciona en su libro a Zannahvi⁴, biólogo evolutivo israelí, quien fue el inventor de la teoría contada anteriormente en forma de soliloquio.

Por último y para no hacer más largo este capítulo, Richard Dawkins se refiere al ejemplo de las abejas a las que calificó como *kamikaze* en el capítulo primero, dando su propia vida atacando a intrusos que intente penetrar la colmena.

Los insectos gregarios es el ejemplo de altruismo por excelencia, las obreras trabajan juntas por el bien de la colmena se oye en diferentes documentales en la televisión, pero el punto de vista de Dawkins con su teoría hace que nos preguntemos si los insectos gregarios son realmente altruistas o actúan según sus intereses individuales y personales.

En los insectos gregarios se pueden evidenciar dos grupos, los que engendran y los que se dedican a cuidar a las crías. Los encargados de reproducirse son solo los zánganos y las hembras y las que cuidan a los recién nacidos son las obreras, estas son últimas son estériles (las termitas son los

únicos insectos gregarios que tienen obreros y obreras, ambos también estériles). Dawkins nos explica que cada obrera puede ser considerada casi idéntica a su madre.

Acá debemos de hablar de algo muy particular, Dawkins nos comenta que cuando un macho sale de la colmena volando en busca de una hembra para aparearse, este deposita su esperma en ella y la hembra lo guarda para, a través del tiempo ir inseminando los huevos que va teniendo, pero no todos los huevos son inseminados. **Los que no son inseminados se convertirán en nuevos zánganos**, en este sentido, un zángano posee solo un juego de cromosomas, los de su madre, la que puso dicho huevo. Las que son inseminadas se convierten en obreras, y en futuras reinas.

Por lo anterior podemos decir que una obrera es casi un clon de su hermana, no será completamente idéntica, pues una reina si tiene el par de cromosomas de sus padre. Si eres un insecto gregario ¿No sería una buena estrategia proteger a tu hermana de los peligros que la acechen y velar por su bienestar?, al hacerlo estarías ayudándote casi a ti mismo, desde el punto de vista egoísta de cada gregario esta es la estrategia que más le convendría.

El autor continua explicando más aspectos de los insectos gregarios, como la batalla de las generaciones (obreras y reina), donde explica que desde el punto de vista de una obrera, a esta le conviene que su madre de a luz más hembras que machos, pero para la hembra es mejor tener en partes iguales hijos e hijas. Cuenta como las obreras controlan el sistema de alumbramiento de su madre a su conveniencia, haciendo que esta tenga siempre más hijos que hijas, algo muy interesante. Y con esto damos por terminado este resumen.

Referencias

- Alecy. 2011. <http://www.freelibros.org/libros/el-gen-egoista-richard-dawkins.html>.
- Anefatosme. 2012. Viajando por noruega. oslo. <http://anefatosme.com/2012/04/01/viajando-por-noruega-oslo/>. [Accesada: 2015-01-11].
- Becerra, R. G. 2009. Halcones vs. palomas. <http://elapuron.com/blogs/naturaleza/164/halcones-vs-palomas/>. [Accesada: 2015-02-11].
- Cambrooke, K. C. 10 fastest animals in the world. http://www.ehow.com/list514200_fastest_-_animals_-_world.html. [Accesada : 2015 - 04 - 11].
- CBE, MA, D. O. .; Univ, D.; (Aberd), L.; and FRSC. Vero copner wynne-edwards.
- DaTuOpinión. Opiniones de caldo primigenio. <http://www.datuopinion.com/caldo-primitivo>. [Accesada: 2015-01-11].
- Graña, R. 2015. ¿que es un alelo? <http://anefatosme.com/2012/04/01/viajando-por-noruega-oslo/>. [Accesada: 2015-02-11].
2013. Nuevo campo de la genética afirma que las experiencias de nuestros antepasados se heredan a través del adn. <http://despiertaalfuturo.blogspot.com.co/2013/06/nuevo-campo-de-la-genetica-afirma-que.html>. [Accesada: 2015-03-11].

⁴https://es.wikipedia.org/wiki/Amotz_Zahavi

Preciado, G. F. 2002. Ronald aylmer fisher. 1. [Accesada: 2015-02-11].

Silvie. 2011. Pájaros alimentando a sus crías. <http://www.gran-angular.net/pajaros-alimentando-a-sus-crias/2011/11/24/>. [Accesada: 2015-02-11].